

БОШПИЁЗНИНГ АГРОБИОЛОГИК ВА ИҚТИСОДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Садиқова Ш.О

таянч докторант, ГулДУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933130>

Аннотация. Мазкур мақолада бошпиёзنى этиштиришига таъсир этувчи омиллар, пиёзнинг агробиологик, агротехник ва иқтисодий хусусиятлари, бошпиёзنى ривожланиши даврийлиги ва босқичлари, унга қўйиладиган талаблар батафсил илмий жиҳатдан ёритилган.

Калим сўзлар: бошпиёз, сабзавот, ҳосилдорлик, цикл, кун ёруғи, тупроқ унумдорлиги, намлик, сув таъминоти, минтақа, самарадорлик.

Аннотация. В данной статье с научной точки зрения подробно объяснены факторы, влияющие на выращивание лука репчатого, агробιοлогические, агротехнические и экономические особенности лука, периодичность и основные стадии развития лука, а также требования, предъявляемые к нему.

Ключевые слова: лук репчатый, овощи, продуктивность, цикл, световой день, плодородие почвы, влага, водообеспечение, регион, эффективность.

Abstract. This article, from a scientific point of view, explains in detail the factors influencing the cultivation of onions, the agrobiological, agrotechnical and economic features of onions, the frequency and main stages of onion development, as well as the requirements for it.

Keywords: onions, vegetables, productivity, cycle, daylight hours, soil fertility, moisture, water supply, region, efficiency.

В нашей республике реализуются коренные реформы в сельском хозяйстве. В развитии сельского хозяйства сыграло особую роль постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4863 от 15 октября 2020 года «О мерах по увеличению производства и экспорта чеснока и овощной продукции методом «туксонбости»», где основное внимание уделяется выращиванию лука для удовлетворения потребностей внутреннего рынка путем селекции, расширения его экспорта, увеличения выращивания суперэлитных и элитных поколений, внедрения передовых технологий, инновационных решений и научных достижений в области, создания коллекции новых и урожайных сортов лука, в рамках государственных программ, связанных с научной деятельностью по созданию ранних, средних и поздних местных сортов лука, устойчивых к различным факторам, особое значение придается отбору научно-исследовательских работ, связанных с технологией выращивания лука [12].

Репчатый лук является одной из наиболее ценных, высоко витаминизированных овощных культур. В мире его производство непрерывно растет, а современные сборы согласно данным информационно-аналитического портала «Infoqma», достигают 92,1 млн. тонн на сумму 23,0 млрд. В списке стран по производству лука первое место занимает Китай -23,9 млн тн в год, второе место Индия - 19,5 млн тн и третье место Египет с годовым объемом производства 3,3 млн тн в год [13]. В Узбекистане в 2020 году было выращено 1256 тыс. тонн лука, в 2022 году было выращено 1,9 млн тонн лука, высаженного на 91,1 тыс. га земельной площади. На потребление населения было направлено 1,2 млн тонн выращенного урожая лука, на экспорт – 203 тыс. тонн, заложено в резервы -93,2 тыс. тонн, на предприятия общественного питания и перерабатывающие предприятия – 210 тыс. тонн, а естественные потери составили 228 тыс тонн [14].

Современные конкурентоспособные технологии можно охарактеризовать, по крайней мере, двумя параметрами: интенсивностью, качественным показателем которой является объем продукции на единицу площади пашни, и эффективностью, характеризующейся затратами основных вовлекаемых ресурсов на производство единицы продукции. Современный уровень продуктивности лука в основных лукосеющих странах достигает 46,4-51,7 т/га. В России средняя урожайность лука составляет 22,6 т/га. Поэтому актуальной задачей современности является повышение урожайности репчатого лука, прежде всего, на высокоценных, орошаемых землях, с целевым уровнем продуктивности не менее 100 т/га и соблюдением принципов ресурсосбережения и экологической безопасности производства.

Рассматриваемая культура - лук репчатый (*Allium cepa* L.), - относится к известному роду луковых (*Allium* L.), входящему в одно из самых многочисленных семейств лилейных (*Liliaceae* L.). Согласно классификации по потребляемым в пищу частям репчатый лук относится к луковичным овощам, формирующим настоящую луковицу [1]. Классификация по продолжительности жизни относит репчатый лук к двулетним культурам. По происхождению репчатый лук относится к Юго-западному Азиатскому центру, наряду с рядом других культур, таких как лук Вавилова, чеснок, лук-порей, горох, бобы, ревен, салат и эндемичные формы капусты [2].

Двулетний цикл развития репчатого лука реализуется следующим образом:

- в первый год (сезон) развития у лука образуется настоящая луковица, которая и является хозяйственно ценной частью урожая этой культуры;
- на второй год (сезон) репчатый лук вступает в репродуктивную фазу развития, которая заканчивается образованием семян.

Следует признать, что размножение лука можно осуществлять как семенами, так и луковицами, что особенно характерно для северных форм [3]. Луковицы в этом случае образуют дочерние формы, которые лишь в процессе вегетации связаны стеблем с материнской луковицей. После созревания дочерние луковицы отделяются, что позволяет их использовать для вегетативного размножения.

Результат первого года развития лука - настоящая луковица, по строению включает сухие и сочные чешуи, а также укороченную форму стебля, - донца. Сухие чешуи луковицы могут приобретать различную цветовую окраску, что является одним из наиболее типичных признаков, характеризующих сортовые различия [4]. В зависимости от сорта также могут формироваться луковицы различной плотности, которая, как правило, тесно коррелирует с ее размером, вкусовыми параметрами и остротой [3].

Вегетативная часть растений лука представлена характерными, трубчатыми листьями с восковым налетом [4]. Собственно, сочные чешуи луковицы, являются специфически утолщенным основанием листьев. Основания листьев охватывают почку, а каждый новый образующийся лист формируется внутри охватывающих его оснований ранее сформированных листьев. Цикл жизни зеленой части листа охватывает только вегетативный период, по завершению которого – отмирает, ссыхаясь и образуя «шейку» луковицы. При благоприятных условиях «шейка» луковицы формируется плотной и тонкой, что позволяет предотвратить попадание внутрь болезнетворных бактерий и способствует длительному хранению урожая.

Наиважнейшей с агротехнической точки зрения особенностью репчатого лука является его слабо развитая корневая система. Однако, при слабом охвате почвенных горизонтов, корни репчатого лука способны к ветвлению, образуя корни первого и второго порядков, которые, как правило, густо покрыты корневыми волосками [1]. Большая часть массы корней репчатого лука располагается в самом верхнем, пахотном слое почвы.

Лук репчатый, как и большинство введенных в культуру из рода луковых (*Allium L.*), относится к холодостойким растениям [5]. При посеве семенами, процесс прорастания запускается уже при температуре 1-2 °С. Однако, сила роста и динамика начального развития растений репчатого лука существенно повышается при увеличении температуры. В работе Казаковой А.А. приводятся данные, свидетельствующие о возможности растягивания периода от посева до всходов вплоть до 1 месяца при сохранении температурного режима на уровне 1-2 °С. В тоже время отмечается, что при температуре в 14-15 °С всходы появляются через 14 дней, а при повышении температурного режима до 20-22 °С всходы могут появляться уже в течение одной недели [3]. Вероятно, этот температурный режим и следует считать оптимальным для фазы прорастания семян и развития растений до петельковых всходов. Формирование петельковых всходов является характерным для культуры репчатого лука. Петелька образуется еще на ранних стадиях развития растений из семени в почве. Одна часть коленообразной петельки остается в семени, а с другой стороны формируется корешок. Эта особенность диктует особые требования к посеву репчатого лука при возделывании из семян, так как при излишне глубокой заделке семян из почвы может извлекаться корешок, а не семя [6]. В фазу петельковых всходов культура репчатого лука относительно устойчива к похолоданиям, однако, не переносит заморозков ниже -2 °С.

Первая почка и первый настоящий лист образуется по прошествии четырех-семи дней с момента появления петельковых всходов. После образования настоящего листа петельковые всходы отмирают, что на некоторое время придает посеву специфичный желтоватый оттенок. Настоящие листья репчатого лука могут выдерживать заморозки до -15 °С, однако, наиболее благоприятные условия для их развития создаются при температуре окружающей среды от 15 до 25 °С [3]. В тоже время есть сведения, что лук относительно легко переносит и жару до 35 °С [5].

Новообразование листьев у репчатого лука происходит с интервалом в 4-7 дней, однако, рост их в первое время сильно замедлен. Согласно опубликованным в литературе данным [7], даже после месяца развития с момента появления петельковых всходов площадь поверхности листьев лукового растения не превышает нескольких квадратных сантиметров. Первые, сформированные настоящие листья у репчатого лука очень малы и только с образованием четвертого-пятого листа начинают динамично увеличиваться в размерах. Неблагоприятные условия в период формирования новых настоящих листьев могут спровоцировать преждевременный переход к формированию луковицы. Новых листьев после этого уже не образуется, а значит и общее число сочных чешуек может существенно снижаться. Как следствие, может существенно снижаться урожайность репчатого лука.

На рост листового аппарата и формирование луковицы репчатого лука существенное влияние оказывает и длина светового дня [6]. Указывается, что лук относится к группе длиннодневных культур, возделываемых во всех регионах нашей

республики. Это означает, что наибольшая динамика нарастания листьев и наиболее активное развитие луковицы происходит при естественно увеличивающейся продолжительности дня. Для сортов южной селекции оптимальная продолжительность светового дня, при котором продукционный процесс протекает наиболее активно, составляет не менее 13-15 часов. При более коротких световых периодах луковые растения растут хорошо, но луковица не образуется.

Большое значение для культуры репчатого лука имеет и интенсивность светового освещения. В условиях слабого освещения, например, при зарастании посевов сорняками или чрезмерном загущении посевов, фотосинтез лука существенно замедляется, снижаются темпы роста и накопления органического вещества [3]. Наряду с торможением ростовых процессов замедляется и развитие репчатого лука, в результате чего луковицы могут не вызреть и их длительное хранение становится невозможным.

В силу ряда специфических агробиологических особенностей, - формирования значительной вегетативной массы при относительно слабом развитии корневой системы, - культура репчатого лука отличается особенно высокими требованиями к эффективному плодородию почвы и условиям влагообеспечения. По мнению С. Литвинова, для создания благоприятных условий произрастания репчатому луку требуются хорошо аэрируемые почвы с глубоким пахотным слоем и легким механическим составом [1]. Другие исследователи, такие как Г.Т. Балакай, В.И. Скоблина, В.В.Бородычев, Э.Абдуназаров также подтверждают, что лучшие результаты обеспечиваются при возделывании лука на средних или легких суглинках, а также на супесчаных почвах [4, 7, 9, 11]. Хорошо удается лук на не заплывающих черноземах с мелкокомковатой структурой, однако, перспективно использование и слабогумусных почв при применении правильной системы удобрения.

Применение азотных удобрений обеспечивает создание благоприятных условий для новообразования и активного роста листьев, но при избыточном питании нарушается баланс между развитием вегетативной части растений и луковиц, замедляются темпы развития, снижается урожайность и качество луковиц [6, 15]. В тоже время при недостатке азота снижаются темпы роста листового аппарата, сокращается общее число листьев, сформированных растением, что отражается на размерах луковиц и урожайности посевов.

Применение фосфорных удобрений на малопродуктивных типах почв характеризуется повышением устойчивости посевов к грибковым болезням, ускоряет темпы развития культуры, увеличивает темпы формирования и роста луковиц, уравновешивает действие азотного питания [1,3,15]. Калийное питание увеличивает холодостойкость репчатого лука, активизирует фотосинтез растений, что отражается в увеличении динамики накопления органического вещества и запасании пластических веществ в луковицах растений.

Требования луковых растений к почвенной влаге, наряду с особенностями и динамикой развития корневой системы, определяется активной транспирацией воды в период наибольшего развития вегетативной части растений. Исследованиями, таких ученых, как А.М.Алпатьева, Э.Абдуназарова, К.Закирова установлено, что потребность репчатого лука в воде в полтора раза выше, чем у картофеля и существенно больше, чем у таких культур, как томаты, столовая свекла или морковь [8, 11]. По данным,

приведенным в опубликованной литературе [5], на формирование одного центнера урожая луковиц затрачивается от 5 до 7 кубометров воды.

Своевременное водообеспечение посевов лука особенно важно после посева, так как эта мелкосемянная культура остро нуждается в дополнительной влаге для инициации прорастания семени [1]. Критическим по отношению к доступности почвенной влаги считаются и первые 3-4 недели развития лука после всходов, в период формирования корневой системы. В период активного нарастания вегетативной части и формирования луковицы высокая требовательность лука к наличию доступной почвенной влаги сохраняется из-за активного расхода воды на транспирацию. Особенно это актуально для южных регионов страны, где среднесуточное водопотребление лука может достигать 50-60 м³/га и более [9,10,2]. Относительной устойчивостью репчатого лука к дефициту почвенной влаги характеризуется только периоды активного роста и созревания луковицы. При этом следует учитывать, что чрезмерно высокая влажность воздуха, особенно в совокупности с жарким климатом, способны провоцировать развитие грибковых болезней. Оптимальные значения влажности воздуха лежат в диапазоне от 60 до 70 % [3,6].

Таким образом, репчатый лук является чрезвычайно сложной в производственном отношении культурой, предъявляющей особые требования к большинству факторов жизни. В засушливых условиях нашей республики, где производство репчатого лука особенно перспективно, выращивание этой культуры невозможно без орошения. При этом противоречивые требования биологии культуры к доступности почвенной влаги и влажности воздуха обуславливают особые требования к выбору способов орошения. Другим важным агробиологическим аспектом, обуславливающим эффективность выращивания лука, является его высокая требовательность к интенсивности освещения и площади питания растений. Это обуславливает особые требования к архитектонике посева, формирование которой, кроме прочего, должно учитывать и особенности применяемого способа полива. Безусловно, важной агробиологической особенностью культуры, является ее требовательность к почвенным условиям, в частности, по глубине рыхления и мощности гумусного горизонта. Следует признать, что для большинства орошаемых земель нашего региона, это условие не выполняется.

REFERENCES

1. Литвинов С.С. Научные основы современного овощеводства / С. С. Литвинов. – М.: ВНИИО, 2008. - 771 с.
2. Тараканов Г.И. Овощеводство / Г. И. Тараканов, В. Д. Мухин, К. А. Шуин и др. – М.: Колосс, 2003. – 472 с.
3. Казакова А.А. Лук. – Л.: Колос, 1970. – 360 с.
4. Балакай Г.Т. Современные технологические приемы возделывания овощных культур / Г.Т. Балакай, Л.А. Воеводина, А.Н. Бабичев и др. – Новочеркасск: РосНИИПМ, 2011. – 102 с.
5. Анишко М.Ю. Выращивание лука репчатого на Нижней Волге: монография / М.Ю. Анишко, В.П. Зволинский, М.Ю. Пучков, В.Г. Головин. – Астрахань: изд, Сорокина Р.В., 2011. - 227 с.

6. Пивоваров В.Ф. Луковые культуры / В.Ф. Пивоваров, И.И. Ершов, А.Ф. Агафонов. – М., 2001. - 500 с.
7. Скоблина В.И. Лук репчатый (Allium sera) / В.И. Скоблина. – М.: Армада-пресс, 2001. - 31 с.
8. Алпатыев А.М. Влагооборот культурных растений / А.М. Алпатыев. - Л.: Гидрометеиздат, 1954. - 248 с.
9. Бородычев В.В. Орошение и удобрение репчатого лука / В.В Бородычев, В.В. Выборнов, А.И. Болкунов // Труды Кубанского государственного аграрного университета: серия агроинженерия. – 2008. - №2 – С. 17-21.
10. Бородычев В.В. Режим орошения и продуктивность репчатого лука / В.В. Бородычев, В.С. Казаченко // Мелиорация и водное хозяйство. – 2011. – № 2.– С. 31-33.
11. Абдуназаров Э., Зокиров Қ. Сабзавотчилик (услубий қўлланма). - Тошкент : Complex Print, 2019. - 174 б.
12. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4863 от 15 октября 2020 года «О мерах по увеличению производства и экспорта чеснока и овощной продукции методом «туксонбости»».
13. <https://www.atlasbig.com/ru/>
14. <https://www.spot.uz/ru/2023/01/20/onion-restrictions/>
15. Азимов Б.Ж., Х.Ч.Бўриев Х.Ч., Б.Б.Азимов Б.Б. Сабзавот экинларининг биологияси. Тошкент, 2001й.